

УДК: 37.015.3

САЛОҲИЯТНОКИИ ХОНАНДАГОН ҲАМЧУН НАТИҶАИ ТАҲСИЛОТИ ЗАМОНИ МУОСИР

АЗИМӢ ИСТАДҶОН САЙФУЛЛОЗОДА

муаллимаи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ “Донишгоҳи давлатии
Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров”

Аннотатсия: Дар мақола масъалаи салоҳиятнокии хонандагон ҳамчун нишондиҳандаи асосии сифати таҳсилоти муосир баррасӣ шудааст. Муаллиф таъкид мекунад, ки маълумот ҳамчун падидаи иҷтимоӣ бо соҳаҳои иқтисодиёт, фарҳанг, илму техника ва сиёсат иртиботи ногусастанӣ дорад ва таҳаввулоту он дар шароити ҷаҳонишавӣ ниёз ба инсонҳои салоҳиятнокро афзоиши медиҳад. Муаллифи мақола бар он андеша аст, ки ташаккули салоҳиятнокии хонандагон танҳо тавассути усулҳои фаъолу инноватсионӣ, аз қабилӣ усули лоиҳавӣ, омӯзиши муаммовӣ, таҳқиқотӣ ва интерактивӣ имконпазир аст. Ӯ таъкид медорад, ки салоҳиятнокӣ на танҳо натиҷаи омӯзиш, балки нишондиҳандаи омодагии шахс ба зиндагии фаъол ва меъри асосии сифати таҳсилот мебошад.

Вожаҳои калидӣ: маълумот, салоҳият, салоҳиятнокии хонандагон, таҳсилоти муосир, натиҷаи таҳсилот, усулҳои инноватсионӣ, фаъолият, омӯзгор, сифати таҳсилот.

Маълумот падидаи иҷтимоӣест, ки ба иқтисодиёт, фарҳанг, тараққиёти илму техника, ҳифзи муҳити зист (экология), истехсолот ва сиёсат робитаи ногусастанӣ дорад ва як қисми ҷудонопазири шуури ҷомеа мебошад. Он аз ҷумлаи проблемаҳои глобалии асри XXI буда, дар системаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ самти афзалиятдошта ба ҳисоб меравад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ ва аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар ташкили фазои ягонаи (умумӣ) маълумот як қатор ҳуҷҷатҳои муҳими давлатиро ба имзо расонидааст, ки тағйирпазирӣ ва такмил додани мазмуну мундариҷаи маълумотро тақозо менамояд. Дар ин раванд талабот нисбат ба маънавият ва маҳорати касбии инсон баланд мегардад. Тибқи он бояд низоми сифати нави маълумот эҳё шавад, ки мазмуну мундариҷаи он ба беҳдошти сифати инсон асар гузорад, тафаккур, заковати фитрӣ, шуури маънавий ва ҳунари эҷодгарии ӯро ба ҳаракат оварад.

Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди босуръати илму техника, ҷомеаи муосир ба шахсоне ниёз дорад, ки на танҳо донишу иттилоъ, балки қобилияти татбиқи онҳоро дар амал дошта бошанд. Аз ин рӯ, низоми таҳсилот бояд ба ташаккули салоҳиятнокии шахс равона карда шавад. Мафҳуми “салоҳиятнокӣ” имрӯз дар маркази сиёсати давлатии таълим, таҳқиқоти педагогӣ ва барномаҳои таълимӣ қарор дорад. Мафҳуми салоҳият (аз латинӣ *competentia* – қобилият, мувофиқат) дар педагогика маънои мачмӯи дониш, малака, таҷриба ва муносибатро дорад, ки ба шахс имкон медиҳад фаъолияти худро босамар анҷом диҳад.

Ба таъкиди А.В. Хуторской (2013), салоҳият ин мачмӯи хусусиятҳои шахсӣ ва касбӣ мебошад, ки ба амалҳои мустақилона ва масъулона мусоидат мекунад. Ба ақидаи ӯ салоҳият ба шахс имкон медиҳад, то фаъолона дар соҳаи муайян амал намояд. Аз ин рӯ, салоҳиятнокӣ на танҳо натиҷаи омӯзиш, балки нишондиҳандаи омодагии шахс ба зиндагии фаъол мебошад.

И.А. Зимняя (2004) салоҳиятнокиро ҳамчун натиҷаи омӯхтани таҷрибаи иҷтимоӣ мешуморад, ки ба таври амалӣ дар рафтори шахс зоҳир мешавад.

Мазмуни таҳсилоти мактаби миёнаи умумӣ пеш аз ҳама, ба тарбия ва равнақи салоҳиятнокии ҳар як талаба нигаронида шудааст. ки он дар самтҳои зерин ифода меёбад:

- салоҳияти ҳалли проблема ва худменечмент;
- салоҳияти ахборотию информатсионӣ;
- салоҳияти муколамаю иртиботӣ (коммуникативӣ).

Салоҳияти ҳалли проблемаҳо ва худменечмент имконият медиҳад, ки: талаба проблемаеро интиҳоб намуна, дар вазъиятҳои гуногун ҳалли онро ба миён гузорад, ба қарори

қатъи ояд; барои ҳалли фаъолияти худ мақсад гузорад, шарту шароитхоеро муайян намояд, ки барои ҳалли проблема заруранд, мазмун, натиҷа, оқибати фаъолият ва чараёни ҳалли онро ба нақша гирад; яъне технологияи ҳалли проблемаи фаъолиятро пешакӣ муайян намояд, ба вазифаҳои ба ҳамин монанд муқоиса намояд; ба натиҷаи фаъолияти худ баҳо диҳад; меъёри фаъолият ва рафтори худро интиҳоб намояд; фаъолият ва проблемаҳои монандро ёфта, технологияи ҳалли онҳоро муайян созад.

Салоҳияти ахборотҳои информатсионӣ имконият медиҳад, ки дар асоси ахбороти интиқодӣ қарори шуурона қабул намояд; мустақилона мақсад гузорад, онро асоснок намояд, ба нақша гирад ва барои ҳалли мақсад ва натиҷаи он фаъолияти маърифатӣ пешниҳод намояд; мустақилона масъалаи ахбороти ёбад, таҳлил кунад, чизҳои муҳим ва асосиро интиҳоб карда тавонад, вобаста ба мақсади гузошта тағйир диҳад, шарҳ диҳад, дар чараёни фаъолият аз воситаҳои гуногуни техники, аз ҷумла аз воситаҳои технологияи муосири ахбороти истифода бурда тавонад; аз далел ва хулосаҳои мантиқа истифода бурда ахборотеро қор ва пешниҳод кунад (таҳлил, таркиб, ҷамъбасти далелҳои айнан ва мазмунан нақлшуда, озмоиши фикрӣ, ба система даровардани маводи ахбороти); истифода бурда тавонистани натиҷаи ахборот дар фаъолияти амалии худ.

Салоҳияти муқоламаю иртиботӣ имконият медиҳад, ки хонанда дар ҳалли вазифаҳои муқоламаи худ услуб ва жанри муайянро интиҳоб намояд; фикру андеша ва нуқтаи назари худро мувофиқи забони адабӣ ва одоби муомила баён намояд; дар муқоламаю муносибат бо ҳамзабонон ва намояндагони забонҳо ва фарҳанги дигар, бо одамони гуногунандеша дар вазъиятҳои гуногун бо сабру либос таҳамул бошад, аввал андеша ва баъд суханаширо изҳор дар расидан ба мақсад ҳамеша нармбаёну нармсухан бошанд.

Ҳамин тавр, салоҳиятнокии хонанда ин қобилияти татбиқи дониш, малака ва арзишҳо дар ҳалли масъалаҳои ҳаёти ва таълимӣ мебошад. Он на танҳо дониши назариявӣ, балки ҳамчунин тарзи фикрронӣ, муносибат ба ҷаҳон ва таҷрибаи амалӣ мебошад.

Дар асоси тадқиқоти олимони рус ва тоҷик, салоҳиятнокии хонандагонро метавон ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кард:

✓ *калидӣ (умумзиндагӣ): қобилияти муошират, таҳлил, идоракунии вақт, қабули қарор ва ҳамкорӣ.*

✓ *иҷтимоӣ ва шахрвандӣ: эҳсоси масъулият, фарҳанги муошират, риояи меъёрҳои ҷома.*

✓ *иттилоотӣ ва рақамӣ: истифодаи технологияҳои иттилоотӣ барои ҷустуҷӯ ва коркарди маълумот.*

✓ *фаннӣ: донишу малақаҳои вобаста ба фанҳои таълимӣ (масалан, риёзӣ, забон, физика).*

✓ *шахсӣ ва фарҳангӣ: худшиносӣ, арзёбии худ, таҳаммулпазирӣ, худидоракунӣ.*

Ба андешаи мо дониш чун ҷузъи когнитивӣ, малакаву амал чун ҷузъи амалӣ ва вачҳу муносибат чун ҷузъи арзишӣ - назариявии сохтори салоҳиятнокӣ баромад мекунад.

Дар Стандарти давлатии таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон (2023) таъкид мешавад, ки натиҷаи таҳсилот на танҳо аз миқдори дониш, балки аз сатҳи салоҳиятнокии хонанда вобаста аст. Яъне, хатмкунанда бояд тавонад:

- донишҳои бадастомадаро дар вазъиятҳои нав истифода барад;
- мустақилона фикр кунад ва қарор қабул намояд;
- бо дигарон муоширати самаранок дошта бошад;
- масъулияти иҷтимоиро эҳсос намояд.

Аз ин рӯ, салоҳиятнокӣ нишондиҳандаи асосии сифати таҳсилот ба шумор меравад ва арзёбии он бояд тавассути фаъолияти амалӣ, лоиҳаҳо, мушоҳида ва портфолио анҷом дода шавад.

Ба андешаи мо, барои ташаккули салоҳиятнокӣ дар хонандагон, истифодаи усулҳои анъанавӣ кифоя нест. Омӯзгор бояд ба усулҳои фаъол ва инноватсионӣ таъян намояд:

1.) Усули лоихавӣ: хонандагон масъалаи воқеиро таҳқиқ мекунанд ва натиҷаи мушаххас пешниҳод менамоянд.

2.) Омӯзиши мушкилотнигорӣ: бо пешниҳоди масъалаҳои ғайриоддӣ хонандагон ба таҳлил ва ҷустуҷӯи роҳи ҳал ҷалб мешаванд.

3.) Омӯзиши интерактивӣ: кори гурӯҳӣ, баҳсу муколама, нақшбозиҳо, ки муошират ва ҳамкориҳо тақвият медиҳанд.

4.) Омӯзиши таҳқиқотӣ: ташкили таҷриба, мушоҳида, кор бо манбаъҳои илмӣ.

5.) Технологияҳои рақамӣ: истифодаи барномаҳои таълимӣ онлайн, ҷустуҷӯ дар интернет, таҳлили маълумот.

Аз мушоҳидаи фаъолияти амалӣ ва таҷрибаи мактабӣ, таҳқиқотҳои сатҳи гуногун бармеояд, ки истифодаи усули лоихавӣ ва омӯзиши таҳқиқотӣ (инквизиция) дар фанҳои табиӣ имконият медиҳад, ки хонандагон на танҳо дониш гиранд, балки онро дар ҳалли масъалаҳои ҳаётӣ истифода кунанд.

Дар баробари ин, нақши муҳими муҳити таълимӣ ва муносибати омӯзгор низ муҳим аст. Омӯзгор бояд шароити мусоид барои худомӯзӣ, ҳамкорӣ ва ташаббускорӣ фароҳам оварад.

Хулоса, салоҳиятнокии хонандагон имрӯз яке аз нишондиҳандаҳои асосии сифати таҳсилоти муосир буда, бояд на танҳо ба дониш, балки ба қобилияти амал кардан ва фикр кардан нигаронида шавад. Салоҳиятнокии натиҷаи воқеии таҳсилот буда, танҳо тавассути дониш чен намешавад. Бо интиҳоби усулҳои фаъол ва муҳити мусоид омӯзгор нақши асосиро дар ташаккули салоҳиятнокии дорад. Арзёбии натиҷаҳои таълим бояд ба асоси амалии фаъолияти хонанда такя намуда, салоҳиятҳо ҳамчун ҳадафҳои асосӣ дар барномаҳои таълимӣ бояд ворид шаванд.

АДАБИЁТ

1. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе. // Педагогика, №10, 2003.
2. Виготский Л.С. Психология развития ребенка. – Москва, 1984.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результат образования. – Москва, 2004.
4. Лутфуллоев М. Дидактикаи муосир. -Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2010. -432 с.
5. Назарова М. Масъалаҳои ташаккули салоҳиятнокии хонандагон дар мактаби миёна. // Маҷаллаи “Маориф”, №2, 2022.
6. Стандарти давлатии таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2023.
7. Хутурской А.В. Компетентностный подход в образовании. – Москва, 2013.